

APRENDAMOS
A CONTAR
CIENCIA

RETO

¡Quiero aprender!

¿Cómo habéis aprendido tanto?

Cuéntame qué habéis hecho

APRENDEMOS A CONTAR CIENCIA

TRABAJAMOS

COLOREAMOS

PEGAMOS

APRENDEMOS A CONTAR CIENCIA

Materiales

1 Cartulina grande

1 Pegamento

Nota: _____

Ticket de salida 3-2-1

Completa los recuadros contestando a las preguntas

1. Escribe o dibuja 3 cosas que has aprendido sobre los animales

--	--	--

2. Escribe o dibuja dos cosas que te hayan parecido interesantes

--	--

3. Escribe o dibuja una pregunta que todavía tengas

--

1 tarea

5 sobres

INSTRUCCIONES

Pasos

VAMOS A COMENZAR NUESTRO PÓSTER

PASO 1. PONER NOMBRE DE EQUIPO Y DE LAS PERSONAS INTEGRANTES

¿Quiénes somos en el grupo?

Escribe en la cartulina

nombre del grupo

nuestros nombres

PASO 2. ESTRUCTURAR Y ORGANIZAR EL PÓSTER

1

Abre el sobre 1

2

Colorea y pega

¡BRAVO! SIGAMOS ADELANTE

PASO 3. COMPLETA LAS FASES DEL MÉTODO CIENTÍFICO

¿Qué observamos en el campo?

1

Abre el sobre 2

2

Selecciona y pega

PRIMERA FASE COMPLETADA, SIGAMOS...

PASO 3. COMPLETA LAS FASES DEL MÉTODO CIENTÍFICO

¿Qué preguntas nos hicimos?

1

Abre el sobre 3

2

Selecciona y pega

Día

Noche

SEGUIMOS CON LA SIGUIENTE FASE

PASO 3. COMPLETA LAS FASES DEL MÉTODO CIENTÍFICO

¿Cuál fue el método?

1

Abre el sobre 4

2

Selecciona y pega

A POR LA ÚLTIMA FASE DEL MÉTODO CIENTÍFICO

PASO 3. COMPLETA LAS FASES DEL MÉTODO CIENTÍFICO

¿Qué hemos visto?

1

Abre el sobre 5

2

Selecciona y pega

GINETA

CIERVO

PASO 4. REALIZAR LA AUTOEVALUACIÓN

¿Qué has aprendido?

Nombre: _____

Ticket de salida 3-2-1
Completa los recuadros contestando a las preguntas

1. Escribe o dibuja 3 cosas que has aprendido sobre biodiversidad

--	--	--

2. Escribe o dibuja diez cosas que te hayan parecido interesantes

--	--

3. Escribe o dibuja una pregunta que todavía tengas

--

Hacemos la tarea:
“Ticket de salida”

APRENDEMOS A CONTAR CIENCIA

¡enhorabuena!

Ahora, exponed vuestro póster

¡SEGURO QUE LO HACÉIS GENIAL!

APRENDAMOS A CONTAR CIENCIA

FIN